

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTlarda QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanova Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxamedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH.....	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI.....	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ABC) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARINING AKTIV OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	618
Sardor Karimov Boydulla o'g'li	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNING IQTISODIY MOHIYATI VA INVESTITSIYA NAZARIYALARI INTEGRATSIYASI	624
Abdullayeva Nilufar Ruslanovna	
QURILISH KORXONALARINI KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI VA UNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	630
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
OPEN BANKING AS A DRIVER OF FINANCIAL INNOVATION AND INCLUSION IN UZBEKISTAN'S BANKING SECTOR	637
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Asadbek Ergashov	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BOSHQARISH VOSITALARI	642
Sadikov Q.M.	

BOSHQARUV HISOBIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY JIHLTLARI (TOVAR BOZORIDA USTUN MAVQEGA EGA XO'JALIK SUBYEKTLARI MISOLIDA).....	646
Xaitmetov Elmurat Sidikmatovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ВВП НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	652
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
XALQARO LOYIHALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI INTEGRATSIYA YETUKLIGI MODEL VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODOLOGIYASI	659
Ne'matova Bonura Umid qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNING MOHIYATI, MAQSADI VA ASOSIY VAZIFALARI	664
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	674
Xusanova Gavhar	
MAHALLIY SHAROITDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI KO'P MEZONLI BAHOLASHNING IQTISODIY YO'NALTIRILGAN GIBRID MODEL VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI.....	679
Mirzayeva Shaxnoza Mamat qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINING HOLATI VA O'RNATILGAN QUVVATLARINI TAHLIL QILISH	683
Maxamadiyev Farrux Mirazimovich, Baratov Laziz Suyun o'g'li	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING NAZORATINI TASHKIL QILISH.....	688
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI	693
Yusubov Inomjon Ikrom o'g'li	
MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK VA AMALIY JIHLTLARI	699
Narzulloyev Behruz Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI AMALIYOTI TAHLILI	702
Kazakbayev S.B.	
BOG'DORCHILIK TARMOG'NI RIVOJLANTIRISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	705
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
MHXS ASOSIDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING BUGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	709
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING IMTIYOZLI MOLIYALASHTIRISH MYEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	718
Xolmatov Sanjarbek Xojimamatovich	
MAHALLA TIZIMIDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	724
Berkinov Bozorboy Berkinovich	
XALQARO TURIZM BOZORIDA MICE TURIZMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI	728
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARGA YO'NALTIRILGAN BIZNES JARAYONLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH AMALIYOTI.....	733
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANDLIKNI LEGALLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	737
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	

TIJORAT BANKLARINING BIZNES EKOTIZIMI MUAMMO VA YECHIMLAR.....	742
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI YALPI HUDUDIY MAHSULOT XAJMIGA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARNING TA'SIRI	749
Sultanov Anvar Abdullaevich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI.....	754
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li	
DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK LOYIHALARIDA VUJUDGA KELADIGAN RISKLARGA QARSHI UZOQ MUDDATLI IQTISODIY STRATEGIYALAR	760
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
MODERN MODELS OF SALES LOGISTICS IN THE SERVICE SECTOR: MARKETING ASPECT AND AREAS FOR IMPROVEMENT	764
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	769
Ахмедова Азиза Тохиrowна, Зайналов Ж.Р.	
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.....	774
Айматова Фарида Хуразовна	
XORIJY MOLIYAVIY RESURLAR VA ULARNING IQTISODIY O'SISH SIFATINI TA'MINLASHDAGI O'RNI	778
Xomidova Kamola G'olib qizi	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA TO'LOV QOBILIYATINI OSHIRISHGA QARATILGAN ICHKI BOSHQARUV INSTRUMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH	783
Xattabov Murodulla Batirovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	788
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV-IJTIMOY MAS'ULIYAT HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	795
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА УЗБЕКИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	803
Ишонкулова Феруза Асатовна	
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	808
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
BOJXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLASHTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI	814
Radjabova Latofat Sardorovna	
MILLIY IQTISODIYOTDA SANOAT KORXONALARI RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI	821
Abdullayeva Madina Kamilovna	
UY-JOY QURILISHI SOHASIGA ESKROU MEXANIZMINI JORIY ETISH ORQALI ULUSHDORLAR MABLAG'LARINI HIMOYA QILISH ISTIQBOLLARI	827
Nigmatov Akbarjon Anvarovich	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH	831
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
DON VA UN MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING YEVIPOA TAJRIBASI	837
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
RAQAMLI SUG'URTA (INSURTECH) EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI.....	842
Nozimov Eldor Anvarovich	

RAQAMLI SUG'URTA (INSURTECH) EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Nozimov Eldor Anvarovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Investitsiya va innovatsiyalar kafedrasida katta o'qituvchisi
E-mail: eldornozimov@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1580-8654

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonda raqamli sug'urta (InsurTech) ekotizimini rivojlantirish va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi rolini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot doirasida sug'urta kompaniyalarining raqamli transformatsiya jarayonlari, Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida risklarni aniqlash hamda boshqarish imkoniyatlari tahlil qilindi. Shuningdek, blockchain va IoT texnologiyalarining sug'urta operatsiyalarida samaradorlikni oshirishdagi ahamiyati yoritib berildi. Tadqiqot natijalari raqamli sug'urta ekotizimi sug'urta xizmatlarining shaffofligi va tezkorligini ta'minlash bilan birga, O'zbekistonda moliyaviy barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qilishini ko'rsatdi. Maqolada InsurTechni rivojlantirish bo'yicha strategik takliflar ishlab chiqilgan hamda mamlakat moliyaviy xizmatlar sohasini modernizatsiya qilish siyosati bilan uyg'unligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli sug'urta, InsurTech, moliyaviy xavfsizlik, Big Data, sun'iy intellekt, blockchain, IoT.

Abstract. This article examines the role of developing a digital insurance (InsurTech) ecosystem in ensuring financial security in Uzbekistan. The study analyzes the processes of digital transformation in insurance companies, as well as the opportunities for risk identification and management through the use of Big Data and artificial intelligence technologies. In addition, the significance of blockchain and IoT technologies in improving the efficiency of insurance operations is highlighted. The results indicate that the digital insurance ecosystem not only enhances the transparency and efficiency of insurance services but also contributes to strengthening financial stability and security in Uzbekistan. The article proposes strategic recommendations for the development of InsurTech and emphasizes their alignment with the country's financial services modernization policy.

Key words: digital insurance, InsurTech, financial security, Big Data, artificial intelligence, blockchain, IoT.

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию роли развития экосистемы цифрового страхования (InsurTech) в обеспечении финансовой безопасности в Узбекистане. В рамках исследования проанализированы процессы цифровой трансформации страховых компаний, а также возможности выявления и управления рисками с использованием технологий Big Data и искусственного интеллекта. Особое внимание уделено значению технологий blockchain и IoT в повышении эффективности страховых операций. Результаты исследования показывают, что экосистема цифрового страхования способствует повышению прозрачности и оперативности страховых услуг, а также укреплению финансовой стабильности и безопасности в Узбекистане. В статье разработаны стратегические предложения по развитию InsurTech и обоснована их согласованность с политикой модернизации сферы финансовых услуг страны.

Ключевые слова: цифровое страхование, InsurTech, финансовая безопасность, Big Data, искусственный интеллект, blockchain, IoT.

KIRISH

Sug'urta bozori har qanday iqtisodiyotning moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi muhim mexanizmlardan biridir. So'nggi yillarda global sug'urta sanoati jadal raqamli transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Ushbu jarayonda Big Data, sun'iy intellekt (AI), blockchain hamda Internet of Things (IoT) kabi raqamli texnologiyalar risklarni baholash va boshqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Mazkur tendensiyalar O'zbekistonda ham yaqqol namoyon bo'lib, sug'urta kompaniyalari raqamli transformatsiyani joriy etish orqali xizmatlarining tezkorligi va shaffofligini ta'minlamoqda.

"O'zbekiston-2030" strategiyasida moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, iqtisodiyotning raqamlashtirilishini kengaytirish hamda moliyaviy xizmatlar sifatini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan [1]. Shu bilan birga, O'zbekiston sug'urta bozori hozirgi bosqichda raqamli transformatsiya jarayonida bo'lib, InsurTech ekotizimini shakllantirish muhim ilmiy va amaliy masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda raqamli sug'urta (InsurTech) ekotizimini rivojlantirish jarayonlarini tahlil qilish va uning moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi rolini aniqlash tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biridir.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, raqamli sug'urta tizimi nafaqat sug'urta xizmatlari sifatini oshiradi, balki mamlakat moliyaviy barqarorligini mustahkamlash hamda global iqtisodiy jarayonlarga integratsiyalashuvni jadallashtirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, maqola ilmiy yangilik va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, "O'zbekiston-2030" strategiyasi hamda Oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan ustuvor yo'nalishlarga to'liq mos keladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli sug'urta (InsurTech) ekotizimini shakllantirish va O'zbekistonda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi roli bo'yicha ko'plab olimlarning qarashlari o'rganildi. Jumladan, yosh olimlardan J. Baxtiyarov raqamli iqtisodiyot va raqamli transformatsiya sharoitida sug'urta xizmatlarini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlarini tahlil qilgan [2]. U sug'urta bozorida texnologik o'zgarishlarning jadallashuvi, mijozlar talabining o'zgarishi va onlayn xizmatlar ulushining oshishi ushbu jarayonning dolzarbligini belgilashini ta'kidlaydi. Tadqiqotlarida sun'iy intellekt, Big Data, mobil platformalar va avtomatlashtirilgan servis modellarining sug'urta faoliyatiga ta'siri o'rganilgan.

Bundan tashqari, N.R. Murtazayev O'zbekistonda sug'urta bozorini samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha izlanishlar olib borgan [3]. Olim moliya bozorini rivojlantirish, aholini sifatli moliyaviy xizmatlar bilan qamrab olish ko'lamini kengaytirish va sug'urta tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash masalalarini atroflicha o'rgangan.

Sug'urta bozorini rivojlantirishda A.I. Donayeva tadbirkorlik tavakkalchiligini sug'urtalash tizimini shakllantirish va rivojlantirishda fuqarolik-huquqiy tartibga solish muammolari bo'yicha fikrlarni ilgari suradi [4].

Shuningdek, H.M. Mirziyatova o'z maqolasida O'zbekistonda sug'urta bozorini rivojlantirish va boshqarish muammolarini tahlil qiladi [5]. Mamlakatda sug'urta faoliyatini tartibga solishdagi dolzarb masalalar va rivojlanish istiqbollari tadqiq etilgan.

N.K. Shaislamova esa sug'urta investitsiya risklarini boshqarishning samarali vositasi sifatida o'rganadi [6]. Olim milliy iqtisodiyotda investitsiya risklarini boshqarishda sug'urtaning o'rnini yoritadi. Shuningdek, sug'urta kompaniyasining raqobatbardoshligi va investitsion salohiyatiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qiladi. Mazkur ma'lumotlarga tayangan holda investitsiya faoliyatini sug'urta orqali boshqarish mexanizmlari bo'yicha ilmiy va amaliy xulosalar shakllantirilgan.

Yana bir olim, O.M. Shupilo, raqamli sug'urta ekotizimini loyihalash bo'yicha tadqiqotlar olib boradi [7]. Olim raqamli ekotizimlar sug'urta bozorida qanday muhim rol o'ynashi va kompaniyalar mahsulotlarini takomillashtirishda texnologiyalardan qanday foydalanishini tahlil qiladi.

T.G. Maglinova va O.M. Shupilo zamonaviy sharoitlarda sug'urta texnologiyasi trendlari bo'yicha fikrlarni ilgari suradi [8]. Shu bilan birga, B. U. Kamilov sug'urta ekotizimlarini yaratish samaradorlikni oshirish va milliy sug'urta bozorini rivojlantirishning eng muhim yo'nalishi sifatida baholaydi [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekistonda raqamli sug'urta (InsurTech) ekotizimini shakllantirish va uning moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi rolini o'rganish uchun kompleks ilmiy metodlar qo'llanildi. Tadqiqot analitik tahlil asosida olib borilib, sug'urta kompaniyalarining raqamli transformatsiya jarayoni hamda Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash holatlari batafsil o'rganildi. Ushbu metod orqali global va mahalliy InsurTech tajribasi solishtirilib, amaliyotdagi samaradorlik aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston sug'urta bozori so'nggi besh yil ichida raqamli transformatsiya jarayonini boshlagan bo'lsa-da, InsurTech ekotizimi hali to'liq shakllanmagan. Analitik va statistik tahlil natijalari sug'urta kompaniyalarining atigi 35–40% faqat raqamli platformalardan faol foydalanayotganini, shuningdek, Big Data va sun'iy intellekt yordamida risklarni baholash imkoniyati cheklanganini ko'rsatdi. Shu bilan birga, blockchain texnologiyasi faqat ayrim moliyaviy operatsiyalarni optimallashtirishda qo'llanilmoqda va IoT qurilmalari orqali sug'urta predmetlarini monitoring qilish imkoniyati kam kompaniyalarda mavjud.

Komparativ tahlil natijalari O'zbekiston tajribasini rivojlangan davlatlar bilan solishtirganda quyidagi asosiy farqlarni aniqladi: rivojlangan mamlakatlarda sug'urta kompaniyalari 70–80% xizmatlarni raqamlashtirgan, sun'iy intellekt yordamida risklarni prognozlash tizimlari samarali ishlaydi va blockchain operatsiyalarni shaffoflashtiradi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston sug'urta bozori raqamli texnologiyalarni keng joriy qilishda katta potensialga ega, ammo ma'lum infratuzilma va malaka yetishmovchiligi mavjud.

Ekspert baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, sug'urta mutaxassislari va moliya menejerlari raqamli transformatsiyaning samaradorligini yuqori baholashadi, ammo joriy etish jarayonida kiberxavfsizlik, xodimlar malakasi va texnologik resurslar yetishmasligi asosiy cheklovlar sifatida qayd etilgan. SWOT-tahlil natijalari kuchli tomonlar sifatida raqamli xizmatlar tezkorligi, ma'lumotlarni qayta ishlash va xizmatlarni shaffof qilish imkoniyatini, zaif tomonlar sifatida esa infratuzilma cheklovlari va texnologik malaka yetishmasligini ko'rsatdi. Imkoniyatlar sifatida innovatsion xizmatlar, yangi sug'urta mahsulotlarini joriy etish va xalqaro integratsiya, xavflar sifatida esa kiberxavfsizlik, qonunchilik cheklovlari va texnologik qaramlik qayd etilgan.

Statistika tahlili raqamli sug'urta tizimi joriy etilgan kompaniyalarda xizmat ko'rsatish tezligi 25–30% ga oshganini, operatsion xarajatlar esa 15–20% ga kamayganini ko'rsatdi. Bu raqamlar raqamli transformatsiyaning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi va O'zbekiston sug'urta tizimida moliyaviy xavfsizlikni oshirishga xizmat qiladi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston sug'urta bozori uchun raqamli transformatsiya strategiyasi quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi muhim: Big Data va AI yordamida risklarni prognozlash, blockchain va IoT texnologiyalari orqali operatsiyalarni shaffoflashtirish va monitoring tizimlarini joriy etish. Shu tarzda, InsurTech ekotizimi moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlash, xizmat sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari O'zbekiston sug'urta bozori raqamli transformatsiya jarayonida sezilarli o'sish salohiyatiga ega ekanligini ko'rsatdi. Raqamli sug'urta (InsurTech) ekotizimi nafaqat operatsion samaradorlikni oshiradi, balki risklarni aniqlash va boshqarishda ilg'or texnologiyalarni qo'llash imkonini beradi. Big Data va sun'iy intellekt yordamida sug'urta kompaniyalari risk prognozlarini tezkor va aniq shaklda ishlab chiqishi mumkin, bu esa moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ekspert baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda InsurTech ekotizimini rivojlantirishda asosiy cheklovlar texnologik infratuzilma va malakali kadrlar yetishmasligi bilan bog'liq. Shu nuqtai nazardan, sug'urta kompaniyalari va davlat organlari o'rtasida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish zarur. Shu bilan birga, blockchain va IoT texnologiyalari orqali sug'urta operatsiyalarini shaffoflashtirish va monitoring tizimlarini rivojlantirish moliyaviy xavfsizlikni oshirishda strategik ahamiyatga ega.

Qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, rivojlangan mamlakatlardagi InsurTech ekotizimi O'zbekiston tajribasiga qaraganda kengroq va tizimli shakllangan. Bu esa mamlakatimiz sug'urta kompaniyalariga ilg'or texnologiyalarni joriy etish va global sug'urta standartlariga moslashish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston sug'urta bozori uchun strategik tavsiyalar quyidagilar bo'lishi mumkin: raqamli platformalarni keng joriy etish, xodimlarning texnologik malakasini oshirish, kiberxavfsizlik choralarini kuchaytirish va innovatsion sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish.

Shuningdek, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, raqamli sug'urta tizimining joriy etilishi xizmat ko'rsatish tezligini 25–30% ga oshirgan va operatsion xarajatlarni 15–20% ga kamaytirgan. Bu raqamlar InsurTech ekotizimining nafaqat nazariy, balki amaliy samaradorligini ham tasdiqlaydi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayoni moliyaviy barqarorlikni oshirish, mijozlarga xizmat sifatini yaxshilash va xalqaro moliyaviy standartlarga moslashishga xizmat qiluvchi strategik vosita sifatida e'tirof etiladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda InsurTech ekotizimini rivojlantirish orqali sug'urta tizimi nafaqat zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyalashadi, balki mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlash, xizmatlarni shaffof va tezkor qilish hamda xalqaro raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, ilmiy yangilik sifatida O'zbekistonda raqamli sug'urta ekotizimi va moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlash mexanizmlarini tizimli tarzda birlashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Raqamli sug'urta (InsurTech) ekotizimining shakllanishi O'zbekiston moliya bozorida sifat jihatidan yangi bosqichni boshlab berdi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sug'urta xizmatlarini raqamlashtirish jarayoni nafaqat operatsion samaradorlikni oshiradi, balki moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlarini mustahkamlaydi.

Avvalo, sug'urta xizmatlarini onlayn platformalar orqali ko'rsatish polis rasmiylashtirish, to'lovlarni amalga oshirish va zararlarni qoplash jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtirdi. Raqamli texnologiyalar – mobil ilovalar, sun'iy intellekt, Big Data tahlili va blockchain asosidagi yechimlar risklarni aniqlash va baholash aniqligini oshirmoqda. Natijada, sug'urta kompaniyalarining xarajatlari qisqarib, xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanmoqda.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, InsurTech yechimlari quyidagi yo'nalishlarda moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda:

- Risklarni aniqlash va baholashning aniqligi oshmoqda. Sun'iy intellekt algoritmlari mijozlarning xatti-harakatlari va moliyaviy tarixini tahlil qilish orqali sug'urta hodisalari ehtimolini aniqlaydi, bu esa sug'urta portfelining sifatinı yaxshilaydi.
- Firi bgarlik xavfi kamaymoqda. Raqamli identifikatsiya va blockchain texnologiyalari orqali tranzaksiyalar shaffofligi ta'minlanadi, bu sug'urta bozorida moliyaviy intizomni kuchaytiradi.
- Moliyaviy inkluzivlik kengaymoqda. Onlayn platformalar orqali sug'urta xizmatlarining hududiy qamrovi kengaymoqda, ayniqsa chekka hududlarda aholining sug'urta xizmatlariga kirish imkoniyati yaxshilanmoqda.
- Operatsion samaradorlik oshmoqda. Raqamli hujjat aylanishi va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari xarajatlarni kamaytirib, kompaniyalar rentabelligini oshirmoqda.

Xalqaro tajribada InsurTech ekotizimining rivojlanishi moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda muhim omil sifatida baholanadi. Masalan, Lemonade sun'iy intellekt asosida da'volarni bir necha daqiqa ichida ko'rib chiqish amaliyotini joriy etgan bo'lsa, Ping An Insurance raqamli platformalar orqali risklarni kompleks boshqarish modelini shakllantirgan. Ushbu tajribalar O'zbekistonda ham InsurTech infratuzilmasini rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekiston sharoitida tahlillar quyidagilarni ko'rsatdi:

- Sug'urta xizmatlarini raqamlashtirish jarayoni bosqichma-bosqich rivojlanmoqda;
- Elektron polislar va onlayn to'lov tizimlari joriy etilishi operatsion xavflarni kamaytirmoqda;
- Sug'urta bozorida ma'lumotlar bazasini integratsiyalash zarurati mavjud;
- Kiberxavfsizlik tahdidlari raqamli ekotizim rivojlanishida asosiy risk omillaridan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, raqamli sug'urta ekotizimining rivojlanishi O'zbekistonda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning samarali vositasi hisoblanadi. Raqamlashtirish jarayoni risklarni kamaytirish, shaffoflikni oshirish va sug'urta xizmatlari qamrovini kengaytirish orqali milliy moliya tizimining barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda raqamli sug'urta (InsurTech) ekotizimini shakllantirish va uning moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi rolini tizimli ravishda o'rganishga bag'ishlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, InsurTech ekotizimi sug'urta kompaniyalarining operatsion samaradorligini oshirish, risklarni aniqlash va boshqarish jarayonlarini optimallashtirish hamda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi. Big Data, sun'iy intellekt, blockchain va IoT texnologiyalarini joriy etish orqali sug'urta xizmatlari tezkor, shaffof va mijozlar ehtiyojlariga mos tarzda amalga oshiriladi.

Ekspert baholash va SWOT-tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonining asosiy cheklovlari texnologik infratuzilma yetishmasligi, malakali kadrlar va kiberxavfsizlik bilan bog'liq. Shu bilan birga, imkoniyatlar sifatida innovatsion sug'urta mahsulotlarini yaratish, xalqaro integratsiya va raqamli xizmatlarni kengaytirish mavjud.

Maqola asosida quyidagi strategik tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Sug'urta kompaniyalarida raqamli platformalarni keng joriy etish va Big Data hamda sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida risklarni prognozlash tizimlarini rivojlantirish;
- Blockchain va IoT texnologiyalarini sug'urta operatsiyalarida shaffoflik va monitoringni ta'minlash maqsadida keng qo'llash;
- Kiberxavfsizlik bo'yicha standartlarni joriy etish va xodimlarning texnologik malakasini oshirish bo'yicha doimiy treninglar tashkil etish;
- Innovatsion sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish orqali yangi mijoz segmentlarini jalb qilish va bozor raqobatbardoshligini oshirish;
- Davlat organlari va sug'urta kompaniyalari o'rtasida raqamli transformatsiya bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish va moliyaviy xizmatlarni modernizatsiya qilish strategiyasini ishlab chiqish.

Shu tavsiyalar amalga oshirilganda, O'zbekiston sug'urta bozori nafaqat zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyalashadi, balki moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlash, xizmat sifatinı oshirish va xalqaro standartlarga moslashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tadqiqot ilmiy yangilik va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, O'zbekistonda raqamli sug'urta ekotizimi va moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha strategik chora-tadbirlarni ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "“O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risida” PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. Baxtiyarov J. (2025). Raqamli transformatsiya sharoitida sug'urta xizmatlarini modernizatsiya qilish yo'nalishlari. Modern Science and Research, 4(11), 115–119. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/139391>
3. Murtazayev N.R. (2024). O'zbekistonda sug'urta bozorini samaradorligini oshirish masalalari. Экономика и социум, 4-1(119). <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-sug-urta-bozorini-samaradorligini-oshirish-masalalari>
4. Donayeva A.I. (2022). Tadbirkorlik tavakkalchiligini sug'urtalash tizimini shakllantirish va rivojlantirishda fuqarolik-huquqiy tartibga solish muammolari. ORIENSS, 11. <https://cyberleninka.ru/article/n/tadbirkorlik-tavakkalchiligini-sugurtalash-tizimini-shakllantirish-va-rivojlantirishda-fuqarolik-huquqiy-tartibga-solish-muammolari>
5. Mirziyatova H.M. (2023). O'zbekistonda sug'urta bozorini rivojlantirish va boshqarish muammolari. Scientific Progress, 2. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-sug-urta-bozorini-rivojlantirish-va-boshqarish-muammolari>
6. Shaislamova N.K. (2022). Sug'urta investitsiya risklarini boshqarishning samarali vositasi sifatida. Экономика и финансы (Узбекистан), 2(150). <https://cyberleninka.ru/article/n/sug-urta-investitsiya-risklarini-boshqarishning-samarali-vositasi-sifatida>
7. Shupilo O.M. (2025). Proektirovanie tsifrovoy strakhovoy ekosistemy. ЕГИ, 3(59). <https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-tsifrovoy-strakhovoy-ekosistemy>
8. Маглинова Т.Г. & Шупило О.М. (2023). Тенденции страховых технологий в современных условиях. ЕГИ, 3(47). <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-strahovyh-tehnologiy-v-sovremennyh-usloviyah>
9. Камилов Б.У. (2023). Создание страховых экосистем как важнейшее направление повышения эффективности и трансформации национального страхового рынка. Экономика и туризм, 5(13). <https://interjournal.uz/index.php/journals/article/view/184>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
